

A IMPORTÂNCIA DO EMPREENDEDORISMO EM FINANÇAS X CONTABILIDADE

[Ciências Humanas, Volume 28 - Edição 134/MAI 2024 / 22/05/2024](#)

THE IMPORTANCE OF ENTREPRENEURSHIP IN FINANCE AND
ACCOUNTING

REGISTRO DOI:10.5281/zenodo.11254476

Ana Paula Hergovic¹

RESUMO

O empreendedorismo em finanças e contabilidade é fundamental para a inovação e eficiência nesses campos. O objetivo deste artigo é investigar a importância do empreendedorismo nas áreas de finanças e contabilidade, analisando suas intersecções e diferenças. A metodologia utilizada foi uma pesquisa bibliográfica de abordagem qualitativa descritiva, baseada em referências teóricas e dados obtidos de fontes como Scielo e Google Acadêmico. O estudo conclui que o empreendedorismo em finanças e contabilidade é vital para inovação e eficiência. Em finanças, impulsiona fintechs, criptomoedas e crowdfunding, democratizando serviços financeiros e promovendo inclusão, embora enfrente desafios regulatórios e de segurança cibernética. Na contabilidade, tecnologias como automação, IA e blockchain otimizam processos, aumentam a precisão e a segurança dos

dados. Ambos os campos se beneficiam mutuamente e compreender esses impactos é vital para desenvolver práticas empresariais inovadoras e políticas públicas que promovam desenvolvimento econômico sustentável, garantindo um ambiente financeiro e contábil mais inclusivo, eficiente e seguro.

Palavras-chave: Empreendedorismo. Inovação, Tecnologia. Finanças. Contabilidade.

Entrepreneurship in finance and accounting is fundamental for innovation and efficiency in these fields. The aim of this article is to investigate the importance of entrepreneurship in the areas of finance and accounting, analyzing their intersections and differences. The methodology used was a qualitative descriptive bibliographic research, based on theoretical references and data obtained from sources such as Scielo and Google Scholar. The study concludes that entrepreneurship in finance and accounting is vital for innovation and efficiency. In finance, it drives fintechs, cryptocurrencies, and crowdfunding, democratizing financial services and promoting inclusion, although facing regulatory and cybersecurity challenges. In accounting, technologies such as automation, AI, and blockchain optimize processes, increase accuracy, and data security. Both fields mutually benefit, and understanding these impacts is vital for developing innovative business practices and public policies that promote sustainable economic development, ensuring a more inclusive, efficient, and secure financial and accounting environment.

Keywords: Entrepreneurship. Innovation Technology. Finance. Accounting.

1 INTRODUÇÃO

Nos últimos anos, o empreendedorismo tem se destacado como um motor fundamental para inovação e crescimento econômico. No contexto das finanças e contabilidade, o papel dos empreendedores é

particularmente significativo, pois essas áreas são fundamentais para a saúde financeira e operacional das organizações. No entanto, a intersecção entre empreendedorismo, finanças e contabilidade ainda é um campo pouco explorado na literatura acadêmica. Este artigo busca preencher essa lacuna ao investigar a importância do empreendedorismo em finanças em comparação com a contabilidade.

Dentro deste contexto, a problemática que permeia este trabalho está em compreender qual a importância do empreendedorismo no campo das finanças em comparação com a contabilidade, e como essas áreas se inter-relacionam no contexto empreendedor.

Para responder a pergunta de pesquisa foram estabelecidos como objetivo geral: Identificar sinergias e intersecções entre finanças e contabilidade no ambiente empreendedor e como objetivos específicos: Examinar a relevância do empreendedorismo no campo das finanças; Analisar a importância do empreendedorismo na contabilidade, e; Comparar e contrastar as contribuições do empreendedorismo em ambas as áreas.

A construção deste artigo se justifica pela crescente complexidade do ambiente de negócios e a rápida evolução tecnológica que impõem desafios e oportunidades tanto para os profissionais de finanças quanto para os contadores. O empreendedorismo se apresenta como uma solução para impulsionar a inovação e a eficiência em ambos os campos. Compreender como o empreendedorismo impacta finanças e contabilidade pode fornecer informações valiosas para práticas empresariais mais robustas e inovadoras, além de contribuir para a formação de políticas públicas que incentivem o desenvolvimento econômico sustentável.

Para alcançar os objetivos propostos a metodologia adotada foi a pesquisa bibliográfica, e teve como abordagem a forma qualitativa do tipo descritiva uma vez que procurou explicar e discutir o tema com base

em referências teóricas e conteúdos científicos já publicados e disponibilizados na internet. A coleta dos dados foi realizada através da pesquisa de leis, decretos, artigos científicos, livros, dissertações selecionadas em bases de dados como “SciELO” e “Google Acadêmico”.

2 EMPREENDEDORISMO

O empreendedorismo é definido por Dornelas (2008) como o principal agente de inovação e mudança econômica. Enquanto que Sarkar (2010) argumenta que a inovação é a principal função do empreendedor, de forma que o empreendedor não é necessariamente o inventor, mas sim o inovador que aplica invenções e descobre novos usos para recursos existentes.

Neste contexto, Schaefer e Minello (2017) alegam que a inovação é vista como a força motriz que promove o crescimento econômico, destrói velhas estruturas e cria novas oportunidades, um processo que eles chamam de “destruição criativa”.

Nyland (2022) contribui para o debate ao elencar que o empreendedor é alguém que está constantemente alerta para oportunidades de mercado, as quais ainda não foram reconhecidas por outros e por isso define o empreendedorismo como a habilidade de perceber e agir sobre discrepâncias no mercado, como diferenças de preços ou novas demandas de consumidores.

Os empreendedores, por sua vez, na visão de Dornelas (2008) ao explorar essas oportunidades, ajudam a mover o mercado em direção ao equilíbrio, corrigindo ineficiências e promovendo a coordenação econômica. Além do mais, segundo Sarkar (2010) os empreendedores estão dispostos a assumir riscos calculados pois reconhecem a incerteza inerente aos novos empreendimentos e estão preparados para enfrentar possíveis falhas, utilizando-as como aprendizado para futuras tentativas.

Schaefer e Minello (2017) elencam que os empreendedores são proativos, antecipando mudanças e tomando a iniciativa para influenciar o ambiente ao seu redor. Eles não esperam que as oportunidades surjam, mas sim as procuram ativamente. Neste sentido, eles estão focados na inovação, buscando constantemente novas oportunidades para crescimento e desenvolvimento. Em contraste com os gestores tradicionais que geralmente se concentram em otimizar operações e melhorar a eficiência dos processos existentes.

2.1 Empreendedorismo em finanças

O empreendedorismo em finanças tem emergido como um propulsor de transformação no setor econômico global, impulsionado por inovações tecnológicas e mudanças nas expectativas dos consumidores. A capacidade dos empreendedores de identificar oportunidades e desenvolver soluções criativas está remodelando a forma como os serviços financeiros são oferecidos e consumidos (NYLAND, 2022).

Segundo Barbosa et al. (2022) a inovação financeira refere-se ao desenvolvimento de novos produtos, serviços ou processos que melhoram a eficiência e a acessibilidade dos mercados financeiros. Exemplos notáveis destacados na literatura incluem:

a) Criptomoedas: Ativos digitais baseados em tecnologia blockchain que permitem transações descentralizadas e seguras. Bitcoin e Ethereum são exemplos proeminentes que revolucionaram a percepção e a utilização do dinheiro digital (SICHEL; CALIXTO, 2018).

b) Fintechs: Empresas de tecnologia financeira que oferecem serviços financeiros inovadores, como pagamento mobile, empréstimos peer-to-peer e gerenciamento automatizado de investimentos (CITTADIN; NUNES, 2023).

c) Crowdfunding: Plataformas online que permitem a captação de recursos diretamente do público, facilitando o financiamento de novos

projetos, startups e causas sociais (DE MENDONÇA; MACHADO, 2017).

A inovação financeira estimula o crescimento econômico e a inclusão financeira de várias maneiras, tais quais: 1) acesso ao crédito: por meio de plataformas de empréstimos que ampliam o acesso ao crédito para indivíduos e pequenas empresas que tradicionalmente enfrentavam barreiras nos sistemas bancários convencionais (PINTO et al., 2023); 2) redução de custos: uma vez que tecnologias como blockchain reduzem os custos de transação, aumentando a eficiência dos sistemas financeiros (DIAS, 2020), e; 3) inclusão financeira: serviços financeiros inovadores alcançam populações sub-bancarizadas ou desbancarizadas, promovendo a inclusão econômica e possibilitando que mais pessoas participem da economia formal (POTENZA; OLIVEIRA, 2016).

MInuzzi, Vargas e Fialho (2016) alegam a respeito das fintechs, em particular, que estas têm sido agentes de mudança revolucionária, utilizando tecnologia para automatizar e melhorar a entrega de serviços financeiros. Desde suas origens no início dos anos 2000, as fintechs cresceram exponencialmente, trazendo consigo uma série de sucessos e desafios. Empresas como PayPal, Stripe e Revolut exemplificam como a inovação pode reconfigurar o setor financeiro, embora segundo Potenza e Oliveira (2016) destaquem que seus desafios contínuos em termos de regulação, segurança cibernética e confiança do consumidor.

Segundo Sichel e Calixto (2018) ao compreendermos a dinâmica de como as inovações tecnológicas e os empreendedores estão transformando o cenário financeiro global, podemos apreciar melhor o impacto profundo e duradouro do empreendedorismo na evolução dos mercados financeiros e na promoção do desenvolvimento econômico sustentável.

2.2 Empreendedorismo em contabilidade

O empreendedorismo em contabilidade está ganhando destaque à medida que novas tecnologias e metodologias revolucionam a forma como as práticas contábeis são conduzidas (SMITH et al., 2020). Segundo

Novaes e Braga (2020) a inovação na contabilidade não apenas aprimora a precisão e a eficiência, mas também aumenta a transparência e a segurança dos processos contábeis.

Neste sentido, Moreira (2021) elenca que inovações emergentes na contabilidade, como a automação, a inteligência artificial (IA) e o blockchain são tecnologias disruptivas que estão transformando a profissão de contador. Segundo De Oliveira, Santos e De Amorim (2023) a inovação na contabilidade envolve a aplicação de tecnologias avançadas e novas abordagens metodológicas para otimizar os processos contábeis.

Entre os avanços tecnológicos que estão sendo incorporados em diversas áreas da contabilidade a literatura destaca:

a) Automação Contábil: ferramentas que eliminam a necessidade de intervenção manual em processos repetitivos, reduzindo erros e economizando tempo (BREDA, 2019);

b) Inteligência Artificial (IA): que tem transformando a análise de dados contábeis, a detecção de fraudes e a previsão financeira (ALMEIDA, 2020), e;

c) Blockchain: tecnologia que permite que todas as partes envolvidas em uma transação tenham acesso a um registro seguro e verificado, aumentando a transparência e reduzindo a possibilidade de fraudes (SICHEL; CALIXTO, 2017).

Essas inovações estão transformando e promovendo impacto na prática contábil de várias maneiras, isso porque segundo Smith et al. (2020) a automação de tarefas contábeis reduz significativamente os erros humanos e aumenta a eficiência operacional. Processos que antes levavam horas ou dias podem agora ser completados em minutos, liberando os contadores para se concentrarem em atividades mais estratégicas.

Além do mais, conforme Novaes e Braga (2020) o processo de tomada de decisões tem sido afetado pelo uso de ferramentas de IA (Inteligência Artificial) que fornecem informações avançadas a partir de grandes volumes de dados, permitindo que os contadores façam análises mais profundas e baseiam suas decisões informadas com base em dados concretos. Isso melhora a qualidade e a rapidez da tomada de decisões financeiras.

Neste sentido, Moreira (2021) alega que algoritmos de IA estão sendo empregados para analisar grandes volumes de dados contábeis, identificando padrões e anomalias que podem passar despercebidos por contadores humanos. Isso permite uma detecção precoce de fraudes e irregularidades, bem como uma melhor previsão financeira.

Não obstante, de acordo com Migliorini e Da Rocha (2019) o uso de tecnologias disruptivas como o blockchain na contabilidade aumenta a transparência das transações e protege contra fraudes. Cada transação registrada em um blockchain é verificável e imutável, o que aumenta a confiança na precisão dos dados contábeis. Além disso, a capacidade de rastrear a origem e o histórico de cada transação financeira ajuda a prevenir fraudes e erros. O blockchain fornece um rastro auditável que pode ser seguido desde a origem até o destino final de cada transação, facilitando auditorias e investigações financeiras (SILVEIRA; CARDOSO; COSTA, 2018).

Enquanto isso, De Oliveira, Santos e De Amorim (2023) alegam que ferramentas como Robotic Process Automation (RPA) estão sendo utilizadas para executar tarefas contábeis rotineiras com alta eficiência e consistência. Essas ferramentas podem realizar tarefas repetitivas sem a intervenção humana, garantindo precisão e economizando tempo.

Dessa forma, o empreendedorismo em contabilidade está impulsionando uma transformação significativa na profissão contábil. A aplicação de tecnologias inovadoras como automação, IA e blockchain está redefinindo

os processos contábeis, melhorando a precisão, eficiência, transparência e segurança. À medida que essas tecnologias continuam a evoluir, espera-se que a contabilidade se torne ainda mais integrada e estratégica, proporcionando maior valor às organizações e aos seus stakeholders (BREDA, 2019).

2.3 Empreendedorismo em Finanças x Contabilidade

Embora as contribuições do empreendedorismo em ambas as áreas compartilhem semelhanças, há também distinções importantes que refletem as necessidades e objetivos específicos de cada setor.

2.3.1 Inovações Tecnológicas

Entre as áreas de contabilidade e finanças quanto ao empreendedorismo destacam-se como semelhança as inovações tecnológicas. Para o setor financeiro a revolução tecnológica impulsiona a criação de startups, fintechs, as criptomoedas, e as plataformas de crowdfunding que representam avanços notáveis.

As criptomoedas introduzem um novo paradigma de dinheiro digital e transações descentralizadas, desafiando as tradições dos sistemas bancários convencionais (DIAS, 2020). Enquanto que as Fintechs, por outro lado, democratizaram o acesso a serviços financeiros, permitindo que mais pessoas e empresas possam gerir suas finanças de maneira eficiente e personalizada através de aplicativos e plataformas online (PINTO et al., 2023).

Já o crowdfunding possui o potencial de conectar criadores e empreendedores diretamente com seus apoiadores e investidores e dessa forma oferece uma nova maneira de financiar projetos e iniciativas, ao mesmo tempo em que cria comunidades engajadas e promove a inovação (POTENZA; OLIVEIRA, 2016).

Enquanto que na contabilidade, para Novaes e Braga (2020) as inovações tecnológicas com a automação contábil, inteligência artificial (IA) e blockchain são considerados principais propulsores de transformação capazes de promover otimização de tarefas repetitivas reduzindo significativamente a carga de trabalho manual, análise de dados contábeis de maneira mais eficiente para detecção de fraudes e previsão financeira, permitindo aos contadores realizar análises mais profundas e precisas.

Além disso, Silveira, Cardoso e Costa (2018) alegam que tecnologias inovadoras como Blockchain representam para a área contábil o oferecimento de uma camada adicional de transparência e segurança, proporcionando um registro imutável e auditável de transações financeiras.

2.3.2 Impacto na Eficiência e Precisão

As inovações em áreas financeiras têm aumentado a eficiência operacional e reduzido os custos de transação. Plataformas peer-to-peer e fintechs proporcionam acesso mais fácil ao crédito, especialmente para pequenas empresas e indivíduos que tradicionalmente enfrentavam barreiras nos sistemas bancários convencionais (POTENZA; OLIVEIRA, 2016). Além disso, segundo Nyland (2022) alega que a eficiência é aumentada pela capacidade dessas plataformas de processar transações rapidamente e com menor custo, além de oferecer soluções financeiras personalizadas que atendem melhor às necessidades dos usuários.

Enquanto que na contabilidade, Smith et al. (2020) destacam que a automação e a IA estão transformando a maneira como os dados são processados e analisados principalmente por causa da automação que reduz a margem de erro humano e aumenta a velocidade com que as tarefas contábeis são realizadas.

Além do mais, estudos indicam que a implementação de RPA (Robotic Process Automation) em processos contábeis pode reduzir os custos

operacionais em até 80% e aumentar a precisão dos relatórios financeiros (DELOITTE, 2017). Para Breda (2019) a IA permite a análise de grandes volumes de dados contábeis, identificando padrões e anomalias que podem passar despercebidos em análises manuais, melhorando a tomada de decisão.

2.3.3 Transparência e Segurança

Apesar de a segurança e a transparência serem preocupações centrais no setor financeiro, as tecnologias baseadas em blockchain têm se mostrado eficazes na criação de registros de transações imutáveis e transparentes, aumentando a confiança dos usuários (MIGLIORINI; DA ROCHA, 2019). Segundo Novaes e Braga (2020) a descentralização proporcionada pelo blockchain reduz o risco de fraude e aumenta a segurança das transações. Além disso, a regulação rigorosa do setor financeiro obriga as fintechs a adotar medidas de segurança cibernética avançadas, protegendo os dados dos consumidores e mantendo a integridade das transações (PINTO et al., 2023).

A contabilidade também se beneficia das melhorias em transparência e segurança proporcionadas pelo blockchain (SILVEIRA; CARDOSO; COSTA, 2018). Cada transação registrada em um blockchain é verificável e imutável, o que reduz significativamente o risco de manipulação de dados e fraudes (NOVAES; BRAGA, 2020). A transparência é aumentada, pois todas as partes envolvidas em uma transação podem acessar e verificar os registros, facilitando auditorias e conformidade regulatória. Além disso, a automação e a IA ajudam a detectar irregularidades e fraudes mais rapidamente, aumentando a segurança geral dos processos contábeis (SICHEL; CALIXTO, 2018).

2.3.4 Inclusão Financeira e Acessibilidade

O empreendedorismo no setor financeiro tem desempenhado um papel fundamental na promoção da inclusão financeira. Fintechs e plataformas de crowdfunding estão ampliando o acesso a serviços financeiros para

populações tradicionalmente desbancarizadas. Em regiões em desenvolvimento, onde o acesso aos serviços bancários convencionais é limitado, as fintechs têm permitido que mais pessoas possam poupar, investir e obter crédito (POTENZA; OLIVEIRA, 2016). De acordo com o Banco Mundial (2022), as fintechs têm potencial para reduzir a exclusão financeira em até 40% globalmente, proporcionando soluções financeiras acessíveis e personalizadas.

Embora o impacto da inclusão financeira seja menos direto na contabilidade, as inovações nesse campo também contribuem para a acessibilidade dos serviços contábeis. A automação e as soluções baseadas em IA estão tornando os serviços contábeis mais acessíveis para pequenas e médias empresas que, de outra forma, poderiam não ter recursos para contratar grandes firmas de contabilidade (SILVEIRA; CARDOSO; COSTA, 2018). Essas tecnologias, de acordo com Nyland (2022) permitem que pequenas empresas mantenham suas finanças em ordem de maneira eficiente e a um custo reduzido, o que pode ser crucial para sua sustentabilidade e crescimento.

2.3.5 Desafios e Regulação

Apesar de todas as vantagens já listadas neste construto, o empreendedorismo em finanças enfrenta desafios significativos, especialmente no que diz respeito à conformidade regulatória e segurança cibernética. As fintechs devem navegar por um complexo panorama regulatório que varia de acordo com a jurisdição, o que pode ser oneroso e complicado (PINTO et al., 2023). Além disso, a necessidade de proteger os dados dos consumidores contra ameaças cibernéticas exige investimentos contínuos em segurança digital.

Enquanto isso, na contabilidade, os desafios incluem a adaptação às novas tecnologias e a gestão da mudança organizacional. A integração de IA e automação requer investimentos iniciais significativos e um esforço

de adaptação por parte dos profissionais contábeis (SILVEIRA; CARDOSO; COSTA, 2018).

Além do mais, conforme Sichel e Calixto (2018) alegam que a conformidade regulatória também é uma preocupação, especialmente à medida que novas tecnologias como blockchain são incorporadas nos processos contábeis. Neste sentido, as empresas precisam garantir que seus sistemas estejam em conformidade com as normas contábeis e regulatórias.

3 CONSIDERAÇÕES FINAIS

A compreensão da importância do empreendedorismo em finanças e contabilidade é essencial para desenvolver práticas empresariais mais robustas e inovadoras. Neste sentido este estudo, apontou que muito embora ambos os setores compartilham semelhanças em termos de adoção de novas tecnologias e metodologias, suas contribuições e impactos diferem de maneira significativa.

Enquanto que para o setor financeiro, o empreendedorismo tem sido um catalisador para a criação de fintechs, criptomoedas e plataformas de crowdfunding, todas elas revolucionando a maneira como os serviços financeiros são oferecidos e consumidos. Tais inovações não apenas democratizam o acesso a serviços financeiros, mas também aumentam a eficiência operacional e reduzem custos de transação.

Por outro lado, o empreendedorismo em contabilidade tem se concentrado em integrar tecnologias como automação, inteligência artificial (IA) e blockchain para otimizar processos e melhorar a precisão e segurança dos dados contábeis. A automação reduz a margem de erro humano e aumenta a eficiência, enquanto a IA permite análises mais profundas e precisas, facilitando a detecção de fraudes e previsões financeiras. Contudo, a adaptação a essas novas tecnologias e a gestão das mudanças organizacionais necessárias representam desafios significativos para os profissionais da contabilidade.

A compreensão do impacto do empreendedorismo em finanças e contabilidade pode orientar a formação de políticas públicas que incentivem o desenvolvimento econômico sustentável, garantindo que ambos os setores continuem a evoluir de forma a maximizar seus benefícios para a sociedade.

4 REFERÊNCIAS

ALMEIDA, José Elias Feres. Revolução tecnológica no mundo dos negócios e algumas oportunidades e desafios na área contábil. **Revista de Contabilidade e Organizações**, v. 14, p. e165516-e165516, 2020.

BANCO MUNDIAL. Fintech e o Futuro das Finanças – Documento de Informação Geral. 2022. Disponível em: <https://thedocs.worldbank.org/en/doc/11ea23266a1f65d9a08cbe0e9b072c89-0430012022/related/FoF22-Portuguese.pdf>. Acesso em 02 Mai. 2024.

BARBOSA, José Geraldo Pereira et al. A influência da inovação tecnológica e organizacional no crescimento de empresas brasileiras. **Brazilian Journal of Management and Innovation (Revista Brasileira de Gestão e Inovação)**, v. 10, n. 1, p. 123-143, 2022.

BREDA, Zulmir Ivânio. Uma reflexão sobre os impactos da tecnologia na Contabilidade. **Conselho Federal de Contabilidade**, v. 8, 2019.

CITTADIN, Alan Tramontin; NUNES, Rodolfo Vieira. Inovação tecnológica no setor financeiro: ascensão das fintechs brasileiras. **Revista Livre de Sustentabilidade e Empreendedorismo**, v. 8, n. 5, p. 11-37, 2023.

DELOITTE. **Revoluções sob medida**. Mundo Corporativo. Edição 55. 2017. Disponível em: <https://mundocorporativo.deloitte.com.br/revolucoes-sob-medida/>. Acesso em: 01 Mai. 2024.

DE MENDONÇA, Rafael Uttempergher; MACHADO, Luiz Henrique Mourão. Análise do crowdfunding no empreendedorismo brasileiro—características

e tendências. **South American Development Society Journal**, v. 1, n. 3, p. 37-53, 2017.

DE OLIVEIRA, Maria Abadia; SANTOS, Maria Gabriela Amorim; DE AMORIM, Dênia Aparecida. Contabilidade: da evolução histórica à adaptação tecnológica. **Revista GeTeC**, v. 12, n. 41, 2023.

DIAS, Heloisa Ribeiro. A incidência da tributação nas operações com criptomoedas. **Cadernos Jurídicos da Faculdade de Direito de Sorocaba**, v. 2, n. 1, p. 126-134, 2020.

DORNELAS, José Carlos Assis. **Empreendedorismo**. Elsevier Brasil, 2008.

MIGLIORINI, Isabella Barella; DA ROCHA, Eloisa. Estudo de viabilidade sobre a utilização do blockchain na Contabilidade. **Cafi**, v. 2, n. 1, p. 99-111, 2019.

MINUZZI, Cristiele Dal Osto; VARGAS, Katiuscia Schiemer; FIALHO, Camila Borges. Características comportamentais empreendedoras: em cena os futuros administradores. **REGEPE Entrepreneurship and Small Business Journal**, v. 5, n. 1, p. 141-162, 2016.

MOREIRA, Raiane Gomes. A tecnologia da informação no avanço da contabilidade. **Revista Farol**, v. 13, n. 13, p. 24-39, 2021.

NYLAND, Joana Josiane Andriotte Oliveira Lima. Empreendedorismo e inovação: a hora e a vez das startups. **Research, Society and Development**, v. 11, n. 17, p. e138111739205-e138111739205, 2022.

NOVAES, Adriana Esteves Gama; BRAGA, Robson. Inovações tecnológicas e sistemas de informações contábeis. **Revista Valore**, v. 5, p. 215-233, 2020.

PINTO, Alexandre Rodrigues et al. Empreendedorismo Digital no Setor Bancário Brasileiro: Análise a Partir do Surgimento das Fintechs. **Future**

Studies Research Journal: Trends and Strategies, v. 15, n. 1, p. e0753-e0753, 2023.

POTENZA, Guilherme Perez; OLIVEIRA, Alexandre Edde Diniz de. Regulando a inovação: o crowdfunding e o empreendedorismo brasileiro. **Revista de Direito Empresarial**, v. 15, p. 69-107, 2016.

SARKAR, Soumodip. **Empreendedorismo e inovação**. Escolar Editora, 2010.

SCHAEFER, Ricardo; MINELLO, Italo Fernando. Mentalidade Empreendedora: O Modo De Pensar Do Indivíduo Empreendedor. **REGPEPE-Revista de Empreendedorismo e Gestão de Pequenas Empresas**, v. 6, n. 3, p. 495-524, 2017.¹

SICHEL, Ricardo Luiz; CALIXTO, Sidney Rodrigues. Criptomoedas: impactos na economia global. Perspectivas. **Revista de Direito da Cidade**, v. 10, n. 3, p. 1622-1641, 2018.

SILVEIRA, Fernando Alves; CARDOSO, Amilde Adilio; COSTA, Erico Souza. Blockchain e a contabilidade na era digital: desafios ou oportunidades?. **Anais Seminário de Ciências Sociais Aplicadas**, v. 6, n. 6, 2018.

SMITH, Marinês Santana Justo et al. A contabilidade frente aos avanços tecnológicos de informação: Contribuições e entraves. **Diálogos em Contabilidade: Teoria e prática**, v. 6, n. 1, 2020.

¹Bacharela em Ciências Contábeis e Pós Graduada em Gestão Tributária –
Fundação Escola de Comércio Álvares Penteado, Email:
anahergovic@hotmail.com

RevistaFT

A RevistaFT têm 28 anos. É uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2”**.

Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp RJ:

(21) 98159-7352
ou 98275-4439

WhatsApp SP:

(11) 98597-3405

e-Mail:

contato@revistaf
t.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ:

48.728.404/0001-
22

**FI= 5.397 (muito
alto)**

Fator de impacto é um método bibliométrico para avaliar a importância de periódicos científicos em suas respectivas áreas. Uma medida que reflete o número médio de

Conselho Editorial

Editores

Fundadores:

Dr. Oston de
Lacerda Mendes.

Dr. João Marcelo
Gigliotti.

Editor

Científico:

Dr. Oston de
Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn
Andrade
Monteiro

Dra. Chimene
Kuhn Nobre

Revisores:

Lista atualizada periodicamente em revistaft.com.br/expanded. Venha fazer parte de nosso time de revisores também!

citações de
artigos
científicos
publicados em
determinado
periódico, criado
por Eugene
Garfield, em que
os de maior FI
são considerados
mais
importantes.

Copyright © Revista ft Ltda. 1996 -
2024

Rua José Linhares, 134 - Leblon | Rio
de Janeiro-RJ | Brasil